

PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DE DOSES DE CORRETIVO NANOPARTICULADO E CALCÁRIO CONVENCIONAL

Soybean Cultivation as a Function of Conventional Limestone Doses and Nanotechnology Fertilizers

Reinaldo Ferreira Medeiros¹
Juliano Magalhães Barbosa²
Bruno Amaral Silva³
Sulamir Vieira da Silva Filho⁴

RESUMO

A agricultura desempenha um papel crucial na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico, sendo a cultura da soja um pilar essencial, responsável por considerável contribuição econômica ao Brasil. No entanto, os altos custos associados à correção do solo com calcário convencional têm impulsionado a busca por alternativas mais eficazes e econômicas. Nesse contexto, o uso dos insumos mais eficazes, como os nanoparticulados, promete não apenas corrigir a acidez do solo, mas também agregar nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal como Ca, Mg e S. O objetivo deste estudo foi investigar a produtividade da soja em solo corrigido com corretivos nanoparticulados e calcário convencional aplicado em superfície e incorporado. O experimento foi executado no período de dezembro de 2023 a junho de 2024 na estação experimental do campus do IFTO de Lagoa da Confusão. O trabalho foi conduzido em blocos casualizados com quatro repetições e seis tratamentos, totalizando vinte e quatro parcelas experimentais. Os tratamentos avaliados foram: três doses do produto nanoparticulado SE MAG (marca Polli) (200, 300 e 400 kg.ha⁻¹), **calcário incorporado e em superfície** (2000 kg · ha⁻¹) e tratamento sem aplicação de calcário. A aplicação de calcário SE MAG na dose de 307 kg.ha⁻¹ foi o tratamento que apresentou melhores resultados quanto à produtividade da cultura, alcançando 2750 kg.ha⁻¹ (55 sacas.ha⁻¹).

Palavras-chave: Nanopartícula; Superfície; Calagem.

ABSTRACT

Agriculture plays a crucial role in food security and economic development, with soybean cultivation serving as an essential pillar that significantly contributes to Brazil's economy. However, the high costs associated with conventional lime for soil correction have driven the search for more effective and economical alternatives. In this context, the use of more efficient inputs, such as nanoparticles, promises not only to correct soil acidity but also to add essential nutrients for plant growth, such as Ca, Mg, and S. This study aimed to investigate soybean productivity in soils corrected with nanoparticulate amendments and conventional lime applied both on the surface and incorporated. The experiment was conducted from December 2023 to June 2024 at the experimental station of IFTO's Lagoa da Confusão campus. The study was set up in a randomized block design with four replications and six treatments, totaling twenty-four experimental plots. The treatments evaluated were three doses of the nanoparticulate product SE MAG (Polli brand) (200, 300, and 400 kg.ha⁻¹), conventional lime applied on the surface and incorporated (2000 kg.ha⁻¹), and a control without lime application. The application of SE MAG lime at a dose of 307 kg.ha⁻¹ yielded the best results in terms of crop productivity, reaching 2750 kg.ha⁻¹ (55 bags.ha⁻¹).

Key-words: Nanoparticle; Surface; Liming.

¹Doutor, IFTO, reinaldo.medeiros@ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2456825146241990>, <https://orcid.org/0009-0008-4975-8417>

²Doutor, IFTO, juliano.barbosa@ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2084329578691653>, <https://orcid.org/0000-0003-2245-2537>

³Doutor, POLLIFertilizantes, bruno.silva@pollicomercial.com.br, <https://orcid.org/0009-0006-1751-8289>

⁴Estudante de Eng. Agrônoma, IFTO, sulamir.silva@estudante.ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/0847645658029091>, <https://orcid.org/0009-0004-8022-9952>

1 INTRODUÇÃO

A agricultura desempenha um papel fundamental na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico, especialmente representada pela cultura da soja como uma das principais atividades agrícolas e grande responsável por importantes divisas econômicas (Medina, 2021). A produtividade e a qualidade dos cultivos são influenciadas por uma série de fatores, sendo o manejo adequado do solo um dos pilares para garantir o sucesso da produção. A correção da acidez do solo por meio da aplicação de calcário é uma estratégia adotada pelos produtores para melhorar as condições edáficas e garantir o desenvolvimento das plantas, no entanto, os custos de produção são elevados e o uso desse corretivo representa uma parcela substancial do ônus na lavoura (Passos *et al.*, 2018).

Diante desse cenário, alguns produtores têm utilizado o calcário nanoparticulado como uma alternativa ao calcário convencional. Trata-se de um granulado contendo uma composição específica de minerais como o Cálcio e o Magnésio. A utilização desse tipo de calcário promete não apenas corrigir a acidez do solo e o alumínio trocável, mas também fornecer nutrientes essenciais para as plantas, potencializando seu crescimento e desenvolvimento (Hammerschmitt, *et al.*, 2021).

A tecnologia Nano Atom, expressão utilizada pelos desenvolvedores do produto, traz ao mercado um corretivo à base de carbonato, com partículas que passam 100% na peneira de 0,08mm de diâmetro, e 25% deste volume está a nível de nanopartículas com diâmetros de 1-100 nanômetros, melhorando a eficiência agrônômica do produto ao campo (Silva, 2023).

Dessa forma, este estudo não apenas visa ampliar o conhecimento científico sobre a utilização de diferentes tipos de calcário na cultura da soja, mas também pretende fornecer informações relevantes para o desenvolvimento de estratégias mais eficientes e sustentáveis para a produção agrícola, sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito de doses de calcário com nanotecnologia na forma do produto SE MAG[®], desenvolvido pela empresa Polli Fertilizantes, diante da aplicação de calcário convencional na correção solo, nutrição e produtividade das culturas de soja - safra 23/24.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os estudos foram conduzidos na estação experimental do Instituto Federal do Tocantins em Lagoa da Confusão - TO, com 238 m de altitude e georreferenciado nos pontos: 653945.86 de longitude e 8812505.70 de latitude. O solo predominante na área é um Plintossolo Pétrico Eutrófico com topografia suavemente ondulada. O solo apresenta textura Franco arenosa, com valores de saturação por bases (V%) em torno de 59% e teores de areia, silte e argila respectivamente: 67, 7,0 e

26%. Os demais atributos químicos de fertilidade estão descritos na Tabela 1 abaixo. De modo geral, não há restrições físicas e químicas para a cultura da soja, especialmente porque não ocorre presença de cascalhos na área e os valores de Al^{+3} trocáveis são nulos.

Tabela 1: Atributos químicos, físicos e de fertilidade do solo da área experimental antes da instalação do experimento.

Atributos químicos								
pH(CaCl ₂)	Ca	Mg	Al	H+Al	K	P (Melich)	S	
cmolc/dm ³				mg/dm ³				
5,3	2,6	1,2	0	2,8	66,3	3,6	2	
Micronutrientes (mg/dm ³)						Textura (%)		
Na	Zn	B	Cu	Fe	Mn	Areia	Silte	Argila
9,4	0,5	0,11	0,5	74,5	82,5	67	7	26
Informações Complementares								
T	V	Ca/Mg	Ca/T	Mg/T	K/T	H+Al/T	Mat.Org	Carbono
6,81	58,89	2,17	38,18	17,62	2,5	41,12	24	13,92

Fonte: Solocria Laboratório Agropecuário Ltda (2024).

O experimento foi conduzido em área de sequeiro em delineamento de blocos casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições (Tabela 2). Cada unidade experimental (UE) tinha 50 m² (10 m de comprimento x 5 m de largura). O cultivar de soja utilizada foi Dagma 8221. O clima local, de acordo com a classificação de Koppen é quente e úmido (Aw) com estação chuvosa de novembro a abril e média de precipitação em torno de 1700 mm anuais.

No manejo da adubação foi feita aplicação única no plantio de 5:25:15 na dose de 450 kg • ha⁻¹ o que corresponde a 22,5 kg de N, 112,5 kg de P₂O₅ e 67,5 kg de K₂O, foi feita também uma adubação líquida no solo via aplicador pressurizado por CO₂ - Micron - com Mn e Co na dose de 300 ml • ha⁻¹ utilizando o produto comercial Booster[®], por fim, As sementes foram inoculadas diretamente em sulco de plantio com duas estirpes de bactérias *Bradyrhizobium japonicum*: SEMIA 5079 e SEMIA 5080, na densidade em líquido de 7,2 • 10⁹ células • mL⁻¹, utilizando para isso o produto comercial da marca Bioma Brady[®]. A dose empregada foi de 600 mL • ha⁻¹ (12 doses de 50 mL), o que corresponde a 240 mL aplicado na área experimental.

Quadro 1: Tratamentos (Aplicação a lanço antes da semeadura).

Denominação	Tratamento	Dose (t.ha ⁻¹)
T1	Testemunha	0,0
T2	Cal. dolomítico-Incorporado*	2,0

T3	Cal. dolomítico-Superfície*	2,0
T4	SE MAG**	0,20
T5	SE MAG**	0,30
T6	SE MAG**	0,40

*Dose recomendada para elevar a saturação por bases para 80%, (garantias CaO 28%, MgO 18% - PRNT 84%); ** Calcário com nanotecnologia da Empresa Polli Fertilizantes (garantias CaO 24%; MgO 13,27%).

Fonte: Autoria própria (2024).

Quanto às variáveis analisadas, foram consideradas para análise o stand de plantas e produtividade. O primeiro foi aferido por meio de contagem de todas as plantas em 10 m de linha, para determinação da população representativa de 1,0 ha. O segundo obtido por meio da pesagem dos grãos colhidos na área útil da parcela experimental correspondente à 18,0 m², com umidade corrigida para 13,0% e ajuste dos dados para sacas • ha⁻¹.

Os resultados foram submetidos à análise de variância, as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e as variáveis submetidas ao modelo de regressão polinomial em função dos tratamentos. Para o processamento dos dados foi utilizado o software computacional R@.

3 RESULTADOS

Os resultados das análises estáticas para a variável produtividade em função das doses de produtos SE MAG, mostraram que houve aumento de produtividade de acordo com a dose aplicada, alcançando valor máximo de 55,8 sacas • ha⁻¹ até o limite de 307,22 kg • ha⁻¹, diminuindo a partir dessa dose, ajustando-se portanto, ao modelo quadrático de regressão polinomial (Figura 1). Com base nisso, a dose adequada para aplicação no solo, a fim de obtenção de maiores produtividade nas condições experimentais deste trabalho, é 307,22 kg • ha⁻¹.

Figura 1: Produtividade da soja em função da aplicação de doses de calcário nanoparticulado em superfície.

Fonte: Autoria própria (2024).

Quando comparado ao calcário convencional, aplicado em superfície e àquele incorporado ao solo na profundidade de 20 cm, os valores de produtividade também foram diferentes. Percebe-se que os três tratamentos com calcário nanoparticulado, mostraram-se mais eficientes em incrementar a produtividade em relação aos demais manejos, isto é, com e sem calcário, sendo este último o tratamento de referência. Os valores respectivamente para os tratamentos de T1 a T6 estão dispostos na Figura 2 abaixo.

Figura 2: Produtividade da soja em função da aplicação de doses de calcário nanoparticulado comparado ao calcário convencional na superfície e incorporado ao solo.
Produtividade sacas.ha⁻¹

- T1 - Testemunha (sem aplicação)
- T2 - Calcário dolomítico incorporado
- T3 - Calcário dolomítico em superfície
- T4 - Nanofertilizante corretivo (200 kg.ha⁻¹)
- T5 - Nanofertilizante corretivo (300 kg.ha⁻¹)
- T6 - Nanofertilizante corretivo (400 kg.ha⁻¹)

Fonte: Solocria Laboratório Agropecuário Ltda. (2024).

4 DISCUSSÃO

O ponto ótimo de calagem é aquele em que a produtividade é maximizada sem exceder a capacidade de absorção de nutrientes da cultura e sem causar desequilíbrios no solo. A dose de 307,00 kg · ha⁻¹ indica ser a mais próxima desse ponto para a cultura da soja. Esses resultados estão alinhados com a literatura científica, a qual observando o trabalho de Kerkhoff (2024) nota-se que, tanto a soja quanto o milho obtiveram produtividade superiores com calcário nanoparticulado em relação à calcário dolomítico filler e estatisticamente semelhante ao hidróxido de Cálcio. Os valores de produtividade respectivamente para soja e milho foram: 4816 kg · ha⁻¹ e 9003 kg · ha⁻¹ ao aplicar 30% da dose recomendada do calcário convencional.

Por outro lado, a resposta das plantas à aplicação de doses crescentes de calcário nanoparticulado na forma do produto SEMAG, sugere que doses elevadas podem comprometer o rendimento das plantas. Provavelmente isso se deu em função do chamado consumo de luxo, aspecto que leva as plantas a consumirem nutrientes demasiadamente. A absorção de Ca superior a 100% em relação às suas necessidades esperadas, ocorre quando há alta concentração desse cátion no solo que recebeu altas doses de calagem, apesar de não causar toxidez, pode desbalancear outros nutrientes como o Mg e o K (Costa *et al.*, 2012; Wadt *et al.*, 2012)

Outro fator que deve ser considerado é que o excesso de calcário pode levar a um aumento excessivo do pH do solo, tornando alguns micronutrientes menos disponíveis para as plantas, como o manganês, além do fósforo e potássio (Tanaka *et al.*, 1992; Oliveira *et al.*, 2024).

Trabalho de Oliveira *et al.* (2024) mostram que a aplicação de doses moderadas de calcário podem melhorar a estrutura do solo e a atividade microbiana, assim como, mas doses muito altas, podem desequilibrar o ambiente radicular, afetando negativamente a absorção de nutrientes e o crescimento das plantas.

5 CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos, é possível concluir que, nas condições experimentais deste trabalho, a dose calcário nanoparticulado SE Mag (marca Polli) adequada para obtenção de máxima produtividade da soja é de 307,00 kg · ha⁻¹.

É importante mencionar que os resultados ainda carecem de estudos adicionais para que se possa alcançar um nível mais elevado de confiabilidade,

REFERÊNCIAS

Costa, M. S. *et al.* Avaliação nutricional do milho cultivado com diferentes doses de efluente doméstico tratado. **Irriga**, Botucatu, n. 1, nov, 2012. Disponível em: <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/434>. Acessado em: Nov. 2025.

Hammerschmitt, R. K. *et al.* Limestone and gypsum reapplication in an oxisol under no-tillage promotes low soybean and corn yield increase under tropical conditions. **Soil and Tillage Research**, v. 214, nov. de 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167198721002385>. Acessado em: Nov. 2025.

Kerkhoff, M. **Corretivos da acidez do solo aplicados em superfície no sistema soja-milho**. 2024. 48p. Dissertação (Mestrado em bioenergia e grãos). Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Rio Verde, 2024. Disponível em:

https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/4514/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Marcelo%20Kerkhoff.pdf. Acessado em: Ago. de 2024.

Medina, G. S. Economia do agronegócio no Brasil: participação brasileira na cadeia produtiva da soja entre 2015 e 2020. **Novos Cadernos NAEA**, v. 24, n. 1, jan. de 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Gabriel-Medina-9/publication/351607649_Economia_do_agronegocio_no_Brasil_participacao_brasileira_na_cadeia_produtiva_da_soja_entre_2015_e_2020/links/60a02ffb92851cfd337f48d/Economia-do-agronegocio-no-Brasil-participacao-brasileira-na-cadeia-produtiva-da-soja-entre-2015-e-2020.pdf. Acessado em: Nov. 2025.

Oliveira, D. B. *et al.* Lime and Gypsum Rates Effects in New Soybean Areas in the Cerrado of Matopiba, Brazil. **Agriculture**, v. 14, n. 7, jun. de 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/agriculture14071034>. Acessado em: Nov. 2025.

Passos, A. M. A.; Quintino, S. M.; Ribeiro, R. S. **Análise de Eficiência Econômica da Cultura da Soja, em Sistema Plantio Direto, em Sucessão ao Milho, na Região Sudoeste da Amazônia, da Safra 2017/2018**. EMBRAPA - Comunicado Técnico. Sete Lagoas - MG, 2018.

Silva, H. M. F. **Calcário convencional e nanoparticulado para correção de solo, produtividade e qualidade de milho para silagem em diferentes cultivos com soja em sucessão**. 2023. 64p. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias). Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Rio Verde, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/4082/3/tcc_Helena%20Maria%20Fonseca%20da%20Silva%20.pdf. Acessado em: Nov. 2025.

Tanaka, R. T.; Mascarenhas, H. A.; Bulisani, E. A. Deficiência de manganês em soja induzida por excesso de calcário. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 27, n. 2, fev. de 1992. Disponível em: <https://apct.sede.embrapa.br/pab/article/view/3643/934>. Acessado em: Nov. 2025.

Wadt, P. G. S. *et al.* Faixas de Suficiência para Interpretação dos Teores de Nutrientes Foliare em Pimenta-longa (*Piper hispidinervum*) – **Primeira Aproximação**, Rio Branco, vol 6. fev. de 2012. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/105078295/25970-libre.pdf?1692268863=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFaixas_de_suficiencia_para_interpretacao.pdf&Expires=1763837548&Signature=Xugfd71bj58MS0QggjvTY8~xsXOVKATqR-Utsa6zus-EhcPDjnc7FCaS3juB6NupEOPwXElapWkg5sgTFebZWwCgoa6dQBvEuCgV93s4XIg0VXPTM2sE0T3~rsdfM-fQ-ITipes4cupir-kTW2PjiqQ1rSpkZQwPrnZByVyjSjHDN-UAoh2dBCX3A-I~RN-itmW8zc0TniDLy~fTTivD-NR0yVs18VN5honDFhVnjGGJFsuJykpPWpLG8VFTDPdwFWmEZ-U1ZpPxlFztEsopZFZOY5AaYLOlnQZVACzdqHZPgB~V0RKiEr4h44BPrTecnOAEjGUThoU8q7t9OouA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acessado em: Nov. 2025.